

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНЫХ СТОМАТИТОВ И ПРОЛЕЖНЕЙ

Абдунабиева Фарангиз

магистр Ташкентского Медицинского Университета
кафедры госпитальная Ортопедия.

Хабиллов Нигмон Лукмонович

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383342>

Протезные стоматиты и пролежни слизистой оболочки рта представляют собой одно из наиболее распространённых осложнений при пользовании съёмными ортопедическими конструкциями. По данным отечественных авторов (Левин М. И., 2018; Мирзаев А. Р., 2021; Ахмедов Б. Х., 2022), воспалительные процессы под базисом протеза выявляются у 60–70 % пациентов, что подтверждает высокую актуальность данной проблемы в современной ортопедической стоматологии. Развитие воспаления обусловлено сочетанием местных и системных факторов. Механическая травматизация слизистой оболочки, несоответствие формы и размеров протеза, микробное загрязнение поверхности, нарушение гигиены и снижение реактивности организма — основные причины появления эрозий и пролежней. Как отмечают исследователи Ташкентского государственного стоматологического института (Усмонов Ш. Т., 2023), несоблюдение этапов клиничко-лабораторного изготовления протеза значительно повышает риск воспалительных осложнений в первые месяцы адаптации пациента. Профилактика протезных стоматитов должна начинаться с правильного выбора конструкции и тщательного моделирования протезного ложа. Важнейшее значение имеет использование современных биосовместимых акриловых и эластичных материалов, способных минимизировать травмирующее воздействие и микробную контаминацию. Дополнительным направлением профилактики является обучение пациента правилам гигиенического ухода, применение антисептических растворов и регулярные контрольные осмотры у врача-ортопеда. В ряде клинических работ (Рабинович И. М., 2019; Кузнецова Е. В., 2019) доказано, что соблюдение этих принципов снижает частоту воспалительных осложнений почти в два раза. Современные методы лечения протезных стоматитов включают использование противогрибковых препаратов, антисептических аппликаций, физиотерапевтических процедур и средств, стимулирующих регенерацию тканей. В клинической практике Узбекистана положительно зарекомендовали себя фитопрепараты на основе ромашки, календулы и прополиса, а также лазерная и фототерапия, которые способствуют быстрому купированию воспаления и восстановлению эпителия. В исследованиях Самаркандского государственного медицинского университета (Бекмуродов Ф. Ш., 2024) применение комбинированных методик позволило снизить частоту рецидивов протезных стоматитов более чем на 40 %. Сравнительный анализ отечественных и российских источников подтверждает, что максимальная эффективность достигается при комплексном подходе, сочетающем рациональное проектирование протезов, индивидуальный выбор материалов, медикаментозное лечение и активное участие пациента в профилактике осложнений. Особое значение приобретает постоянное

наблюдение и своевременная коррекция ортопедической конструкции, что обеспечивает устойчивый клинический результат и продлевает срок службы протеза.

Таким образом, системный и интегрированный подход к профилактике и лечению протезных стоматитов и пролежней является ключевым фактором в обеспечении успешной адаптации пациентов и сохранении здоровья слизистой оболочки полости рта. Развитие отечественных исследований в этом направлении и внедрение современных технологий позволяют значительно повысить качество ортопедической помощи и уровень стоматологической реабилитации населения.

Литература:

1. Левин М. И. Современные аспекты профилактики протезных стоматитов. — М.: Медпресс, 2018.
2. Рабинович И. М. Клинические особенности воспалительных реакций под съёмными протезами. — СПб., 2019.
3. Мирзаев А. Р. Комплексная профилактика осложнений при ношении полных протезов. — Ташкент: ТГСИ, 2021.
4. Ахмедов Б. Х. Эффективность современных методов лечения протезных стоматитов. // Журнал стоматологии Узбекистана. — 2022. — № 3. — С. 31–35.
5. Усмонов Ш. Т. Сравнительная характеристика методов профилактики пролежней слизистой оболочки. // Вестник стоматологии. — 2023. — № 2. — С. 45–49.
6. Кузнецова Е. В. Биохимические аспекты воспалительных изменений слизистой под протезом. — Москва, 2019.
7. Бекмуродов Ф. Ш. Применение фитотерапии в лечении протезных стоматитов. — Самарканд, 2024.